

ငါတို့အားလုံး၏ ဖြန့်မာပြည်

RESEARCH, INSIGHTS, AND IDEAS

The Knowledge Series

အင်ဒိုနီးရှား၏ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု
များကိုလေ့လာခြင်း

Indonesia's Reform Process

သုတေသနစာစောင် အမှတ် (၆)

30 November 2024

The Knowledge Series

သုတေသနစာစောင်

Vision and Mission

လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော အခြေအနေအကြောင်းခြင်းရာများအပေါ် မူတည်ပြီး မြန်မာနိုင်ငံ သူနိုင်ငံ သားများအတွက်ရည်ရွယ်၍ The Knowledge Series သုတေသနစာစောင်ကိုပြုစုတင်ပြပါသည်။

ယနေ့ခေတ်နိုင်ငံရေးစာပေအများစုသည် ပါတီစွဲ၊ ဝါဒစွဲ၊ နိုင်ငံရေးအရောင်အဆင်းမကင်းသည့်စာပေအမျိုးအစားများသာပေါ်ထွက်လေ့ရှိပါသည်။ ယခုစာတမ်းငယ်သည် မည်သည့်နိုင်ငံရေးအရောင်အသွေးမှမပါဘာသာရပ်ရှုထောင့်မှ ဓမ္မဓိဋ္ဌာန်ကျကျ အဂတိကင်းစွာ ရေးသားပြုစုတင်ပြထားသည့် စာတမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။

နိုင်ငံသားတိုင်းအတွက် နိုင်ငံရေးသိပ္ပံဆိုင်ရာ အသိပညာတိုးပွားစေမည့် စာစောင်တစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ မြန်မာ့လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက်လိုအပ်ချက်တစ်ရပ်ကို ဖြည့်ဆည်းပေးရာရောက်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။

တိုင်းပြုပြည်ပြုအကျိုးရည်ရွယ်၍ ပြုစုရေးသားမျှဝေသောစာတမ်းဖြစ်သဖြင့် အနာဂါတ်မြန်မာနိုင်ငံတော်အတွက် များစွာအထောက်အကူဖြစ်မည်ဟုယုံကြည်ပါသည်။

အယ်ဒီတာအဖွဲ့

The Knowledge Series
Independent Study Group
myanmarknowledgeseries@gmail.com

The Knowledge Series

သုတေသနစာစောင် အတွဲ (၆)

The Knowledge Series သုတေသနစာစောင်အတွဲ (၆) တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို တင်ပြထားပါသည်။ အခန်းသုံးခန်းပါဝင်ပြီး ပထမအခန်းတွင် အင်ဒိုနီးရှား၏ စစ်တပ်လွှမ်းမိုးသောအာဏာရှင်စနစ်မှ ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံသို့ ကူးပြောင်းခဲ့ပုံကို တင်ပြထားပါသည်။ ဒုတိယအခန်းတွင် “ဒွိုက်ဖန်စီ” “Dwifungsi” ဟုခေါ်သည့် တိုင်းပြည်တည်ငြိမ်ရေးတွက် စစ်တပ်သည် ကာကွယ်ရေးအခန်းကဏ္ဍနှင့် နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍနှစ်ခုလုံးတွင်ပါဝင်ရမည် ဟူသောအယူဝါဒအကြောင်းနှင့် ထိုအယူဝါဒကိုဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့်အတူ ပြောင်းလဲခဲ့ကြပုံအကြောင်းကိုတင်ပြထားပါသည်။ တတိယအခန်းတွင် နိုင်ငံပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သော အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦးအကြောင်းကို တင်ပြထားပါသည်။

RESEARCH, INSIGHTS AND IDEAS

The Knowledge Series

သုတေသန စာစောင်အတွဲ (၆)

အင်ဒိုနီးရှား၏ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို လေ့လာခြင်း

ပါဝင်သောအကြောင်းအရာများ

- ၁။ အင်ဒိုနီးရှား၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ
- ၂။ “ဒွိုက်ဖန်စီ” “Dwifungsi” အယူဝါဒ
- ၃။ အင်ဒိုနီးရှား၏ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် အဓိကကျသောအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည့် စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး

မောင်တဦး၊ မောင်ခင်ဆွေ ၊ မောင်မြင့်စံ

အင်ဒိုနီးရှား၏ ဒီမိုကရေစီပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု ကိုလေ့လာခြင်း

အင်ဒိုနီးရှားသည် စစ်တပ်ကြီးစိုးသောအာဏာရှင်စနစ် မှ ဒီမိုကရက်တစ်နိုင်ငံသို့ မည်သို့ကူးပြောင်းခဲ့သနည်း။

၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် သမ္မတ ဆူဟာတို ပြုတ်ကျပြီးနောက် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံသည် စစ်တပ်ကြီးစိုးသော အာဏာရှင်စနစ်မှ ခေတ်မီသော ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံအဖြစ်သို့ ကူးပြောင်းသွားခဲ့ပါသည်။ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံ ဥပဒေပြင်ဆင်မှုအများအပြားကိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး နိုင်ငံရေးတွင်စစ်တပ် ပါဝင်မှုကို စနစ်တကျပယ်ဖျက် အဆုံးသတ်ခဲ့ကြပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးသည် အင်ဒိုနီးရှား ခေါင်းဆောင်များ၏ အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲလိုသော ဆန္ဒနှင့် ခိုင်မာသောသံဓိဋ္ဌာန်တို့ဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားသော ငြိမ်းချမ်းစွာ အသွင်ကူးပြောင်းသွားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။

၁။ နောက်ခံအကြောင်းအရာ- ဆူဟာတို၏ အာဏာရှင်အစိုးရ (၁၉၆၇-၁၉၉၈)

အင်ဒိုနီးရှားသည် ၁၉၆၅-၆၆ ခုနှစ် စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး နောက် ဆူဟာတို၏ အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုအောက်သို့ရောက်ရှိသွားခဲ့ပါသည်။ အမိန့်သစ်(New Order)ဟု လူသိများသော သူ၏အစိုးရသည် စစ်တပ်ကြီးစိုးပြီးဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုကြီးမားခဲ့သည်။ စစ်တပ်သည် နိုင်ငံရေးကိုလွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားပြီး သဘောထား ကွဲလွဲမှုများကို နှိမ်နှင်းခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ပွဲများကိုခြိမ်းလှယ်ခဲ့ပြီး

ဆူဟာတိုသည် အစိုးရအပေါ်လုံးလုံးလျားလျားထိန်းချုပ်ထားခဲ့သည်။

“ဒွိုက်ဖန်စီ” “Dwifungsi” (Dual Function) ဟုခေါ်သည့် တိုင်းပြည်အတွက် စစ်တပ်သည် ကာကွယ်ရေးအခန်းကဏ္ဍနှင့် လူမှု နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍနှစ်ခုလုံးတွင်ပါဝင်ရမည်ဟူသော အယူဝါဒကို သွတ်သွင်းပြီး၊ ၎င်းအယူဝါဒမှတစ်ဆင့် အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ်သည် အုပ်ချုပ်ရေးနှင့် မူဝါဒချမှတ်ခြင်းတို့ကို တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးထားခဲ့သည်။

၂။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဆူဟာတို ကျဆုံးခြင်းနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလှုပ်ရှားမှု

ဆူဟာတို အစိုးရလက်ထက် တိုင်းပြည်တွင် အကျင့်ပျက်ခြစားမှု၊ ခရိုနီဝါဒနှင့် အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုများအပေါ် ပြည်သူလူထုမှ မကျေနပ်ဖြစ်ခြင်း၊ စီးပွားရေးအကျပ်အတည်းကြုံရခြင်း (၁၉၉၇ ခု အာရှငွေကြေးအကြပ်အတည်းအပါအဝင်) များကြောင့် တိုင်းပြည်တွင်လူထုအုံကြွမှုဖြစ်ကာ ၁၉၉၈ ခုနှစ် မေလတွင် ဆူဟာတို၏အုပ်ချုပ်မှု အဆုံးသတ်ခဲ့သည်။ သမ္မတဆူဟာတို နုတ်ထွက်သွားခြင်းသည် အင်ဒိုနီးရှား၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ၏အစဟု (The beginning of Reformasi Era) သမိုင်းမှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစတင်ပြီး အင်ဒိုနီးရှားသည် အရေးပါသော နိုင်ငံရေးနှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေဆိုင်ရာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို စတင်လုပ်ဆောင်ပါတော့သည်။

၃။ ၁၉၉၈ အလွန် အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်များ

၁၉၉၉ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၂ ခုနှစ်အထိ ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ ပြင်ဆင်ချက်များသည် အင်ဒိုနီးရှားကို အာဏာရှင်စနစ်မှ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းရာတွင် အရေးအကြီးဆုံးသောဆောင်ရွက်ချက်များဖြစ်ပါသည်။ အခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ချက်များမှ အဓိကအချက်များမှာ အောက်ပါတို့ဖြစ်ပါသည်။

(က) သမ္မတသက်တမ်းကာလကိုကန့်သတ်ခြင်း

- သမ္မတအား အများဆုံး ငါးနှစ်သက်တမ်းနှစ်ကြိမ်အထိ ကန့်သတ်ထားပြီး၊ ဆူဟာတို့ကာလတွင်ရှိခဲ့သော နှစ်အကန့်အသတ်မရှိရာ ထူး ယူထား နိုင်သည့်အချက်ကို ပယ်ဖျက်လိုက်ပါသည်။ ဤအချက်သည် ဒီမိုကရက်တစ်ခေါင်းဆောင်မှုပြောင်းလဲရေးအတွက် အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်ပါသည်။

(ခ) အာဏာခွဲဝေမှု

- အုပ်ချုပ်ရေး၊ ဥပဒေပြုရေးနှင့် တရားစီရင်ရေးမဏ္ဍိုင်တို့အကြား အာဏာခွဲဝေမှုကို တိုးမြှင့်ရန်အတွက် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကို ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခဲ့ပါသည်။ ဤပြောင်းလဲမှုသည် ယခင်က မဏ္ဍိုင်သုံးရပ်လုံးအပေါ် သမ္မတ၏အာဏာလွှမ်းမိုးနိုင်မှုကို ပြင်ဆင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။

- ယခင်က သမ္မတကို ရွေးကောက်တင်မြှောက်ရန်နှင့် ဖယ်ရှားရန် အာဏာရှိခဲ့သည့် ပြည်သူ့အတိုင်ပင်ခံလွှတ်တော် (MPR) တွင် ပိုမိုမျှတသော အာဏာဖွဲ့စည်းပုံကို ထင်ဟပ်စေရန် ပြည်သူ့အတိုင်ပင်ခံလွှတ်တော်၏အခန်းကဏ္ဍကို ပြန်လည်သတ်မှတ်ခြင်းများ ပြုလုပ်ပါသည်။ ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် စတင်ပြီး တိုက်ရိုက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲကို ပြောင်းလဲကျင့်သုံးခဲ့ပါသည်။

(ဂ) ဒီမိုကရက်တစ် အင်စတီကျူးရှင်းများ အားကောင်းလာစေခြင်း

- ပြင်ဆင်ချက်များတွင် ဥပဒေများကို ပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိသေချာစေရန် အခွင့်အာဏာရှိသော ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေခုံရုံးကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းအသစ်များကို ဖန်တီး၍ ထည့်သွင်းခဲ့ပါသည်။ အပြန်အလှန်ထိန်းကျောင်းပေးခြင်းဖြင့် ဒီမိုကရေစီကို ကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။
- ဒေသဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်ကောင်စီ (The Regional Representative Council) (DPR) ကိုတည်ထောင်ပေးပြီး၊ ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရများကို အာဏာပို့၍ပေးခဲ့ပါသည်။ ဒေသဆိုင်ရာကိုယ်စားလှယ်များအတွက် အထူးအဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းခြင်းဖြင့် ဒေသဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များနှင့် မကျေနပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းရန် ရည်ရွယ်ပါသည်။

(ဃ) နိုင်ငံသားလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် လူ့အခွင့်အရေး

- ပြင်ဆင်ချက်များတွင် လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်၊ စုဝေးခွင့်နှင့် အသင်းအဖွဲ့အပါအဝင် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ အကာအကွယ်များကို ပါ ထည့်သွင်း ပြဋ္ဌာန်းထားသည်။ (ဆူဟာတိုအစိုးရလက်ထက်တွင် တင်းကြပ်စွာ ကန့်သတ်ခံထားခဲ့ရသည်။)
- သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်နှင့် ဘာသာရေးလွတ်လပ်ခွင့်၊ စသော ဒီမိုကရေစီလူ့အဖွဲ့အစည်းများတွင် ရှိကြသော လွတ်လပ်ခွင့်များကို ပေးထားပါသည်။

(င) စစ်ဘက်လွှမ်းမိုးမှုကို လျော့ချခြင်း

- “ဒွိုက်ဖန်စီ” “Dwifungsi” အယူဝါဒကို ဖျက်သိမ်းလိုက်ပြီး နိုင်ငံရေးကိစ္စများတွင် စစ်တပ်၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို သိသာထင်ရှားစွာ လျော့ချခဲ့သည်။ ပါလီမန်တွင် သီးသန့်နေရာ ယူထားသော စစ်တပ်ကို ဖယ်ရှားခဲ့ပြီး ကာကွယ်ရေးကို သာအဓိကထားစေ၍ နိုင်ငံရေးတွင် ပါဝင်မှုကို လျော့ချခဲ့သည်။
- ရဲအဖွဲ့ကိုလည်း စစ်တပ်နှင့် ခွဲထုတ်ပြီး ရဲအဖွဲ့၏ ကိုယ်ပိုင် အခန်းကဏ္ဍကို ပေးအပ်ကာ ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးအပေါ် စစ်တပ်၏ သြဇာလွှမ်းမိုးမှုကို လျော့ချပေးသည်။

၄။ အင်ဒိုနီးရှား၏ ဒီမိုကရက်တစ်အသွင်ကူးပြောင်းမှု
တွင် စတင်ဦးဆောင်ခဲ့သူအဓိကပုဂ္ဂိုလ်

B. J. Habibie (ဟာဘီဘီ)

အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ (၁၉၉၈-၁၉၉၉)

ဟာဘီဘီ သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှု တွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သည်။ သူသည် ဆူဟာ တို၏ဒုတိယသမ္မတဖြစ်ခဲ့ပြီး ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဆူဟာတိုနုတ်ထွက် ပြီးနောက် သမ္မတအဖြစ် ဆက်ခံခဲ့သည်။ ဟာဘီဘီ ၏ခေတ္တသမ္မတ သက်တမ်း (၁၉၉၈-၁၉၉၉) သည် အင်ဒိုနီးရှား၏အာဏာရှင် အုပ်ချုပ်မှုမှ ဒီမိုကရေစီသို့ကူးပြောင်းမှုတွင် အရေးကြီးသော အလှည့်အပြောင်း တစ်ခု ဖြစ်သည်။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်တွင် ဟာဘီဘီသည် ယာယီသမ္မတတစ်ဦးအနေဖြင့်

မည်သို့ဦးဆောင်ပါဝင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်များကိုအောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

(က) နိုင်ငံရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုနှင့် လစ်ဘရယ်ပြုမှု

- သမ္မတတာဝန်ကိုစယူသည့်အချိန်မှစပြီး ဟာဘီဘီ သည် နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံရေးပါတီများနှင့် သတင်းလွတ်လပ်ခွင့်ဆိုင်ရာ ကန့်သတ်ချက်များကို ရုပ်သိမ်းကာ ပါတီအသစ်များ ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် လွတ်လပ်သောမီဒီယာအခင်းအကျင်းကို ဖန်တီးပေးခဲ့သည်။ ဤသည်မှာ ဆူဟာတို၏ တင်းကြပ်စွာထိန်းချုပ်ထားသော နိုင်ငံရေးစနစ်မှ သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားခြင်းဖြစ်သည်။

(ခ) ရွေးကောက်ပွဲနှင့် နိုင်ငံရေး အသွင်ကူးပြောင်းမှု

- ဟာဘီဘီ သည် ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ပထမဆုံးသော လွတ်လပ်သောပါလီမန်ရွေးကောက်ပွဲကို ကျင်းပပေးခဲ့သည်။ မိမိကိုယ်တိုင်သမ္မတအဖြစ် အရွေးမခံပဲ ရွေးကောက်ပွဲများသည် ပွင့်လင်းမြင်သာပြီး လူတန်းစားအားလုံးပါဝင်နိုင်စေရန် အာမခံကာ ဒီမိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးသို့ ငြိမ်းချမ်းသော အသွင်ကူးပြောင်းရေးအဆင့်ကို သတ်မှတ်ပေးခဲ့သည်။

(ဂ) လူ့အခွင့်အရေးကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းခြင်း

- ဟာဘီဘီ သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ လူ့အခွင့်အရေး မှတ်တမ်းကို မြှင့်တင်ရန် သိသာထင်ရှားသောခြေလှမ်းများကို လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ၎င်း၏ ရဲရင့်သောလှုပ်ရှားမှုများထဲမှ တစ်ခုမှာ အင်ဒိုနီးရှားအုပ်ချုပ်မှုအောက်တွင် နှစ်ပေါင်းများစွာ ပဋိပက္ခနှင့်ဖိနှိပ်ချုပ်ချယ်မှုများကို ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသော အရှေ့တီမော (ယခု တီမော-လက်စ်တီ)တွင် ပြည်သူ့ဆန္ဒခံယူပွဲကျင်းပခွင့်ပြုခြင်းဖြစ်သည်။ ဤဆုံးဖြတ်ချက်သည် ထိုအချိန်က အငြင်းပွားဖွယ်ဖြစ်နေသော်လည်း ပြည်သူများ၏ဆန္ဒကို လေးစားလိုက်နာရန် ၎င်း၏ကတိကဝတ်ကို ထင်ဟပ်စေသည်။

(ဃ) ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချခြင်း

- ဟာဘီဘီ သည် ဆူဟာတို့၏ ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုအောက်တွင် ဘေးဖယ်ခံထားရသော ဒေသဆိုင်ရာ အစိုးရများ၏ မကျေနပ်ချက်များကို ဖြေရှင်းပေးရန်အတွက် အင်ဒိုနီးရှား၏ဒေသများကို ပိုမိုကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးရန် ဗဟိုချုပ်ကိုင်မှုလျှော့ချရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကို စတင်ခဲ့သည်။

ဟာဘီဘီ ၏သမ္မတသက်တမ်းသည် ၁၇ လသာကြာခဲ့သော်လည်း၊ ၎င်း၏လုပ်ရပ်များသည် နောက်ဆက်တွဲဖြစ်ပေါ်လာမည့် ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ဆင်ရေးနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးများအတွက် လမ်းခင်းပေးခဲ့သည်။ အာဏာရှင်ဆူဟာတို့၏ အတွင်းစည်းအဝန်းအဝိုင်းတွင်ပါဝင်

ခဲ့သူဖြစ်သော်လည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို လိုလားစွာလက်ခံသော ဟာဘီဘီ သည် အင်ဒိုနီးရှား၏ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းမှုတွင် အဓိကကျသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးအဖြစ် မှတ်တမ်းတင်ခံခဲ့ရပါသည်။

၅။ ဟာဘီဘီအလွန် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ

ဟာဘီဘီ ပြီးနောက်တွင်၊ အက်ဘဒူရာမန် ဝါဟစ်၊ မေဃာဝတီ ဆူကာနိုပူထရီနှင့် ဆူစီလိုဘန်းဘန်း ယူဒိုယိုနို အပါအဝင် နောက်ဆက်တွဲသမ္မတများ၏ ဦးဆောင်မှုအောက်တွင် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်မှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ ဤခေါင်းဆောင်များသည် ဟာဘီဘီ သမ္မတသက်တမ်းအတွင်း စတင်ခဲ့သော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို လက်ကိုင်ပြုပြီး ဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်သွားကြကာ ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံကိုပိုမိုခိုင်မာအောင်တည်ဆောက်သွားကြသောအင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံခေါင်းဆောင်များဖြစ်ကြပါသည်။

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးသည် အင်ဒိုနီးရှားခေါင်းဆောင်များ၏ အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲလိုသောဆန္ဒနှင့် ခိုင်မာသောသံဓိဋ္ဌာန်တို့ဖြင့် လုပ်ဆောင်သွားသော ငြိမ်းချမ်းစွာ အသွင်ကူးပြောင်းသွားခြင်းမျိုးဖြစ်ပါသည်။

ယနေ့ အင်ဒိုနီးရှားသည် တည်ငြိမ်သော ကမ္ဘာ့တတိယအကြီးဆုံး ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။ စီးပွားရေးအင်အားလျှင်မြန်စွာကြီးထွားလာနေသော G20 အဖွဲ့ဝင် နိုင်ငံတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါသည်။

အခန်း ၂

“ဒွိုက်ဖန်စီ” “Dwifungsi” အယူဝါဒ

“ဒွိုက်ဖန်စီ” "dwifungsi" (dual function) အယူဝါဒသည် အင်ဒိုနီးရှားတွင် ဆူဟာတိုအုပ်ချုပ်မှုကာလ (၁၉၆၇-၁၉၉၈) ၌ နိုင်ငံရေးနှင့်စစ်ရေးနှစ်ခုလုံးတွင်စစ်တပ်လွှမ်းမိုးမှု၏ အဓိကမဏ္ဍိုင် ဖြစ်သည်။ ဤအယူဝါဒသည် အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ် (Tentara Nasional Indonesia, TNI) အား ကာကွယ်ရေးအခန်းကဏ္ဍသာ မက နိုင်ငံရေးလူမှုရေးများတွင်ပါ အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်နိုင်စေ ခဲ့ပါသည်။

၁။ “ဒွိုက်ဖန်စီ” အယူဝါဒကား အဘယ်နည်း။

“ဒွိုက်ဖန်စီ” အယူဝါဒကို ဆူဟာတိုအစိုးရ၏ အစောပိုင်းနှစ်များဖြစ် သည့် ၁၉၆၆-၁၉၆၇ ဝန်းကျင်တွင် အင်ဒိုနီးရှားတွင် စတင်အသက် သွင်းခဲ့သည်။ “လုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခု” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသည့် ထို အယူဝါဒသည် အင်ဒိုနီးရှားစစ်တပ် (TNI) အား ကာကွယ်ရေး အခန်းကဏ္ဍနှင့် အုပ်ချုပ်မှုတွင် လူမှုရေး-နိုင်ငံရေး အခန်းကဏ္ဍနှစ် ခုလုံးကို ပေးအပ်ထားသည်။ စစ်တပ်သည် အမျိုးသားလုံခြုံရေး အတွက်သာမက နိုင်ငံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးတွင်ပါ အဓိကအခန်း ကဏ္ဍမှပါဝင်ဆောင်ရွက်ရမည်ဟုဆိုလိုသည်။ အကြောင်းပြချက်မှာ

နိုင်ငံကိုကာကွယ်ရန်နှင့် အင်ဒိုနီးရှားလူ့အဖွဲ့အစည်းတွင်တည်ငြိမ်မှု ရှိရေးကို အာမခံချက်ပေးနိုင်ရန်ဖြစ်သည်။¹

“ဒိုက်ဖန်စီ” အယူဝါဒသည် အင်ဒိုနီးရှားတွင် စစ်တပ်ကို အခန်း ကဏ္ဍနှစ်ခုတွင် ပါဝင်ခွင့်ပေးခဲ့သည်-

- **လုံခြုံရေးနှင့်ကာကွယ်ရေးအခန်းကဏ္ဍ** (Security and Defense Role)— အခြားနိုင်ငံများတွင်ကဲ့သို့ပင် စစ်တပ် သည် နိုင်ငံအားပြင်ပခြိမ်းခြောက်မှုများမှ ကာကွယ်ရန်နှင့် အမျိုးသားလုံခြုံရေးကို အာမခံရန် တာဝန်ရှိသည်။
- **လူမှုနိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍ** (SocioPolitical Role)— စစ်တပ်အား တိုင်းပြည်၏ နိုင်ငံရေးနှင့် အုပ်ချုပ်ရေးတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် တရားဝင်

1 စစ်အေးခေတ်အတွင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး အခြေအနေများအပေါ်တည်၍ ပေါ်ပေါက်ခဲ့သောမူဝါဒဖြစ်သည်။ ထိုစဉ်က အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံတွင် နိုင်ငံရေးမငြိမ်သက်မှု (၁၉၆၅ ခုနှစ် အာဏာသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုကဲ့သို့သော) နှင့် ကွန်မြူနစ်ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကို တန်ပြန်ရန်ဟူသောအကြောင်းအရာများရှိခဲ့သည့်ကာလဖြစ်သည်။

အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ကွန်မြူနစ်ဝါဒလွှမ်းမိုးမှုနှင့် နိုင်ငံအတွင်း ခွဲထွက် ရေးဆိုင်ရာ ခြိမ်းခြောက်မှုများကြောင့် ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတစ်ခုအနေဖြင့် အမျိုးသားစည်းလုံးညီညွတ်မှုနှင့် တည်ငြိမ်မှုကို ထိန်းသိမ်းရန် အုပ်ချုပ် မှုတွင် စစ်တပ်၏တက်ကြွစွာပါဝင်မှုကိုလိုအပ်သည်ဟု ဆူဟာတိုပြောဆို ခဲ့ပါသည်။

အသိအမှတ်ပြုပေးအပ်ထားသည်။ စစ်တပ်ကို အမျိုးသား စည်းလုံးညီညွတ်ရေးနှင့် တည်ငြိမ်ရေးတို့အတွက် “အုပ်ထိန်းသူ” အဖြစ်ရှုမြင်ခဲ့သည်။ အစိုးရဝန်ကြီးဌာနများ၊ ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးကဏ္ဍများတွင် အဓိကရာထူးနေရာများတွင် စစ်တပ်အရာရှိများကိုခန့်အပ်ထားပြီး၊ လွှတ်တော်တွင်လည်း စစ်တပ်အတွက်သီးသန့်နေရာရယူထားပါသည်။

ဆူဟာတို့ အုပ်ချုပ်မှုကာလတွင် စစ်တပ်အနေဖြင့် အင်ဒိုနီးရှား၏ နိုင်ငံရေးကို ထိန်းချုပ်နိုင်ရန်အတွက် “ဒွိုက်ဖန်စီ” အယူဝါဒကို အသက်သွင်းအသုံးပြုခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ စစ်တပ်သည် အရပ်ဘက် အုပ်ချုပ်ရေးတွင် ထဲထဲဝင်ဝင်ပါဝင်ခဲ့ပြီး၊ စစ်ဘက်အရာရှိများသည် အရေးကြီးသော နိုင်ငံရေးရာထူးများနှင့် ဗျူရိုကရေစီအုပ်ချုပ်ရေးရာထူးကြီးများကိုယူထားကြပါသည်။ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးရာထူးများ၊ ဝန်ကြီးဌာနရာထူးများနှင့် ဥပဒေပြုရေးနေရာများအပါအဝင် ဖြစ်ပါသည်။

၂။ လွှတ်တော်တွင် စစ်တပ်၏ သီးသန့်နေရာများ

စစ်တပ်အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးအာဏာကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်ရေးအတွက် အဓိကယန္တရားများထဲမှတစ်ခုမှာ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ ဥပဒေပြုအဖွဲ့များဖြစ်သည့် ပြည်သူ့အတိုင်ပင်ခံလွှတ်တော် (MPR) နှင့် ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ကောင်စီ (DPR) တို့တွင် သီးသန့်နေရာများရယူထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဆူဟာတို့လက်ထက်တွင် စစ်တပ်အတွက်သီးသန့် အမတ်နေရာများယူထားပြီး၊ ဥပဒေပြုရေးနှင့် နိုင်ငံရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအပေါ်တိုက်ရိုက်လွှမ်းမိုးခဲ့ပါသည်။

- ဆူဟာတိုလတ်ထက်တွင် ပြည်သူ့အတိုင်ပင်ခံလွှတ်တော် (MPR) ၌ စစ်တပ်က ထိုင်ခုံ ၄၅ နေရာ (စုစုပေါင်းအဖွဲ့ဝင် ဦးရေ၏ ၂၀% ခန့်) ပါရှိပြီး ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်ကောင်စီ (DPR) တွင် စစ်တပ်နေရာ ၁၀၀ ပါရှိသည်။
- ဆူဟာတို၏စနစ်အောက်တွင် စစ်တပ်သည် ဥပဒေပြုရေး၊ မူဝါဒဆုံးဖြတ်ချက်များချရေးနှင့် သမ္မတရွေးချယ်ရေးများတွင် ဗီတိုအာဏာနှင့် သြဇာအာဏာကိုကျင့်သုံးနိုင်စေခဲ့သည်။

၃။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းတွင် စစ်ဘက်လွှမ်းမိုးမှုကို လျှော့ချခြင်း။

၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် ဆူဟာတို နှုတ်ထွက်သွားပြီးနောက်၊ အင်ဒိုနီးရှာ တွင် Reformasi Era ဟုခေါ်သော ကြီးမားသောပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းများစတင်ခဲ့ပါသည်။ အရပ်သားအစိုးရအုပ်ချုပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးတွင် စစ်တပ်၏အခန်းကဏ္ဍကိုလျှော့ချခြင်းလုပ်ငန်းများကို စတင်ခဲ့ကြပါသည်။ ဤပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ၁၉၉၈ ခုနှစ်မှ ၂၀၀၀ ခုနှစ်ကာလများအတွင်း တဆင့်ချင်း စနစ်တကျ အကောင်အထည်ဖော်ခဲ့ပါသည်။ စစ်တပ်၏အခန်းကဏ္ဍကို လျှော့ချခဲ့ပုံအဆင့်ဆင့်ကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

(က) “ဒွိုက်ဖန်စီ” အယူဝါဒကို ဖျက်သိမ်းခြင်း

ဆူဟာတိုအလွန်ခေတ်တွင် ပထမဆုံးနှင့် အရေးအကြီးဆုံး ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုမှာ “ဒွိုက်ဖန်စီ” အယူဝါဒကို ဖျက်သိမ်းခြင်းပင် ဖြစ်သည်။ ဤကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ရန် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေ

ပြင်ဆင်ဖြည့်စွက်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်များဖြင့်ဆောင်ရွက်ခဲ့ကြပါသည်။ စစ်တပ်၏ အခန်းကဏ္ဍကို မူလတာဝန်ဖြစ်သည့် ကာကွယ်ရေးနှင့် လုံခြုံရေးအတွက်သာပေးထားပြီး၊ နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ခြင်းကိုခွင့် မပြုတော့ပေ။

(ခ) လွှတ်တော်တွင် စစ်တပ် ကိုယ်စားလှယ်များအဆုံးသတ်ခြင်း

စစ်တပ်၏ ဩဇာလွှမ်းမိုးမှုကို လျှော့ချရန် အရေးကြီးသော လုပ်ငန်း တစ်ခုမှာ လွှတ်တော်တွင်စစ်တပ်ကိုယ်စားလှယ်နေရာများကို ဖယ်ရှားခြင်းဖြစ်သည်။

- ၁၉၉၉ ခုနှစ် ရွေးကောက်ပွဲသည် DPR (အောက်လွှတ်တော်) တွင် စစ်တပ်မှခန့်အပ်ထားသော ထိုင်ခုံများကို ဖယ်ရှားပြီး စစ်တပ်၏နိုင်ငံရေးအခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်မှုကို ပထမအဆင့် အနေဖြင့် လျှော့ချခဲ့ပါသည်။
- 2004 ခုနှစ်တွင် ပြင်ဆင်သည့်ဖွဲ့စည်းပုံနှင့် ရွေးကောက်ပွဲ ဥပဒေအသစ်အရ MPR (အထက်လွှတ်တော်) တွင် စစ်တပ်မှ သီးသန့်နေရာများကို လုံးဝဖျက်သိမ်းခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ MPR နှင့် DPR အဖွဲ့ဝင်များအားလုံးကို ပြည်သူက တိုက်ရိုက် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ပြီး ရွေးကောက်ခံမဟုတ်သော စစ်တပ် ကိုယ်စားလှယ်များ ဥပဒေပြုရေးအခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်ခြင်း ကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါသည်။

(ဂ) ရဲအဖွဲ့ကို စစ်တပ်နှင့် ခွဲထုတ်ခြင်း

နောက်ထပ် ထူးခြားသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုမှာ ရဲအဖွဲ့ကို စစ်တပ်မှ ခွဲထုတ်ခြင်း ဖြစ်သည်။ ဆူဟာတိုလက်ထက်တွင် ရဲအဖွဲ့သည် စစ်တပ်၏ ထိန်းချုပ်မှုအောက်တွင်ရှိခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးနှင့် တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက် စစ်တပ်ကို အရေးပါသော အခွင့်အာဏာပေးထားခဲ့သည်။ ၁၉၉၉ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှား ရဲအဖွဲ့ကို စစ်တပ်မှခွဲထုတ်ခဲ့ပြီး ပြည်တွင်းလုံခြုံရေးအတွက်သီးခြား အရပ်ဘက်ရဲအဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ပါသည်။ စစ်တပ်သည် နိုင်ငံတော် ကာကွယ်ရေးကိုသာ အာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်ပါသည်။

(ဃ) အရပ်ဘက်ရာထူးတာဝန်များမှ ဖြည်းဖြည်းချင်း နှုတ်ထွက်ခြင်း

ပါလီမန်တွင် စစ်တပ် နေရာများကို ဖယ်ရှားခြင်းအပြင် ဒေသဆိုင်ရာ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးများ၊ ဝန်ကြီးများနှင့်နိုင်ငံပိုင် စီးပွားရေး ကော်ပိုရေးရှင်းအကြီးအကဲများကဲ့သို့သော အရပ်ဘက် ရာထူးများမှ စစ်တပ် အရာရှိများကိုလည်း ရာထူးမှ ဖယ်ရှားခြင်းလည်းရှိခဲ့သည်။ အရပ်ဘက်အုပ်ချုပ်ရေးတွင် အရာရှိအများအပြားအဖြစ် တွယ်ပြီးဖြစ်နေသောကြောင့် ဤလုပ်ငန်းစဉ်သည် တဖြည်းဖြည်းနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့ရသည့်လုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပါသည်။

(င) နိုင်ငံရေးမဝင်ခင် စစ်တပ်မှအငြိမ်းစားယူခြင်း

နိုင်ငံရေးရာထူးအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုသော မည်သည့် စစ်မှုထမ်းမဆို စစ်ဘက်မှဦးစွာအငြိမ်းစားယူရန်လိုအပ်သည့် စည်းကမ်းချက်အသစ်ကို ထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။

၅။ နိဂုံး

အင်ဒိုနီးရှားတွင် စစ်တပ်၏နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်မှုကို ကန့်သတ်လိုက်ခြင်းသည် အာဏာရှင်အုပ်ချုပ်မှုမှ ဒီမိုကရေစီစနစ်သို့ အသွင်ကူးပြောင်းရေးတွင် အရေးကြီးသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတစ်ခု ဖြစ်သည်။ ဆူဟာတိုကျဆုံးပြီးနောက်တွင် “ဒွိုက်ဖန်စီ” အယူဝါဒကို ပယ်ဖျက်ပြီး၊ နိုင်ငံရေးတွင် စစ်ဘက်လွှမ်းမိုးမှုကိုတဆင့်ချင်းလျော့ချခဲ့ပါသည်။ လွှတ်တော်တွင် သီးသန့်စစ်တပ်နေရာများကို ဖယ်ရှားခြင်း၊ ရဲအဖွဲ့ကို စစ်တပ်၏ဩဇာသက်ရောက်လွှမ်းမိုးမှုမှခွဲထုတ်ခြင်း၊ နိုင်ငံရေးရာထူးအတွက် ဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်လိုသောစစ်မှုထမ်းမည်သူမဆို စစ်ဘက်မှဦးစွာအငြိမ်းစားယူရန်လိုအပ်ခြင်းစသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။

အခန်း ၃

အင်ဒိုနီးရှား၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် အရေးပါသော
အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သူ စစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦး

Susilo Bambang Yudhoyono (ယူဒိုယိုနို)

အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတ (၂၀၀၄-၂၀၀၉-၂၀၁၄)

ယူဒိုယိုနို သည် အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဟောင်းနှင့် အငြိမ်းစားစစ်ဗိုလ်
ချုပ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး အင်ဒိုနီးရှား၏ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်း
မှုတွင် အဓိကကျသော အခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သူ ဖြစ်သည်။ ။
သူ၏စစ်သားဘဝ၊ စစ်တပ်အားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွင် စစ်ဗိုလ်ချုပ်
ကြီးတစ်ဦးအနေဖြင့်သူ၏အခန်းကဏ္ဍနှင့် သမ္မတအဖြစ်နှစ်ကြိမ်

ဆက်တိုက်အရွေးခံရချိန်တွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု လုပ်ခဲ့သည်များကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားပါသည်။

၁။ စစ်သားဘဝနောက်ခံ

- **စစ်သားဘဝ-** ယူဒိုယိုနို သည် ၁၉၇၃ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှား စစ်တက္ကသိုလ် မှဘွဲ့ရရှိပြီး ဗိုလ်ချုပ်ကြီးအဆင့်အထိ စစ်မှုထမ်းခဲ့သောထူးချွန်သော စစ်မှုထမ်းတစ်ဦးဖြစ်ခဲ့သည်။ သူ၏ ဗျူဟာမြောက်အတွေးအခေါ်၊ သဘောထားပျော့ပျောင်းမှုနှင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ရပ်တည်ချက်ကြောင့် လူသိများသည်။
- **ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုလိုလားသူ-** ယူဒိုယိုနိုသည် စစ်တပ်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုလိုလားခဲ့သူဖြစ်သည်။ စစ်တပ်သည် နိုင်ငံရေးအုပ်ချုပ်ရေးထက် နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးကိုသာ အာရုံစိုက်သင့်ကြောင်း အယူအဆကို ထောက်ခံခဲ့သည်။ အင်ဒိုနီးရှားသည် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးသို့ရွေ့လျားလာစဉ် ၎င်း၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး ရပ်တည်ချက်က သူ့ကိုထင်ရှားသော ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦး ဖြစ်စေခဲ့သည်။

၂။ “ဒွိုက်ဖန်စီ”ဝါဒကိုဖျက်သိမ်းခြင်းနှင့် ဥပဒေပြုလွှတ်တော် တွင်စစ်တပ်ထိုင်ခုံများ ဖယ်ရှားခြင်း

- “ဒွိုက်ဖန်စီ” အယူဝါဒကိုဖျက်သိမ်းခြင်းကိုထောက်ခံခြင်း- ယူဒိုယိုနို သည် “ဒွိုက်ဖန်စီ” အယူဝါဒကိုဖျက်သိမ်းရန်တိုက်ရိုက်

တာဝန်မရှိသော်လည်း သူသည်ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကိုအဓိက ထောက်ခံသူ ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အကောင်အထည်ဖော်နေသော သမ္မတ ဟာဘီဘီ နှင့် သမ္မတ အက်ဘဒူရာမန်ဝါဟစ်တို့ကဲ့သို့သော အရပ်သားခေါင်းဆောင် များ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ငန်းစဉ်များကို သဘောထား ပျော့ပျောင်းစွာ ဖြင့် ကျောထောက်နောက်ခံ ပေးရပ်တည်ခဲ့ ပါသည်။

- **စစ်ဘက်ထိုင်ခုံဖယ်ရှားခြင်း-** ဥပဒေပြုလွှတ်တော်တွင် သီးသန့် ထားရှိသော စစ်တပ်ထိုင်ခုံများကို ဖယ်ရှားခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင်လုံးဝပြီးမြောက်ခဲ့ပါသည်။ ထိုလုပ်ငန်းစဉ် အတွက် ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ယူဒိုယိုနိုကိုယ်တိုင်ရပ်တည်ချက်သည် အင်ဒိုနီးရှားတွင် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကို စစ်တပ်တစ်ခုလုံးအနေ ဖြင့် လက်ခံလာမှုကို ဖြစ်စေခဲ့ပါသည်။ စစ်တပ်အတွင်း သူ၏ခေါင်းဆောင်မှုသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ချောမွေ့စွာ အသွင်ကူးပြောင်းရေးအတွက် များစွာအထောက်အကူဖြစ်စေခဲ့ သည်။

၃။ အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဖြစ်လာခြင်း

- **ပထမဆုံး တိုက်ရိုက်သမ္မတရွေးကောက်ပွဲ-** ယူဒိုယိုနို သည် ၂၀၀၄ ခုနှစ်တွင် အင်ဒိုနီးရှား၏ ပထမဆုံး တိုက်ရိုက်ရွေးကောက် ခံရသော သမ္မတဖြစ်လာခဲ့ပြီး အင်ဒိုနီးရှား၏ ဒီမိုကရေစီ ဆင့်ကဲ ဖြစ်စဉ်တွင် အရေးပါသော မှတ်တိုင်တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ အထူးသဖြင့် ဒီမိုကရက်တစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို ထောက်ခံအားပေး

သည့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးသမားနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ် တစ်ဦး အဖြစ် ပြည်သူများ တစ်ခဲနက်ထောက်ခံမှုဖြင့် ရွေးကောက်ပွဲတွင် အနိုင်ရခဲ့သည်။

- ဒုတိယသက်တမ်း- ၂၀၀၉ ခုနှစ်တွင် ပြန်လည်အရွေးခံရပြီး ဒီမိုကရေစီစနစ်အောက်တွင် နှစ်ကြိမ်ဆက်တိုက် သက်တမ်းပြည့် တာဝန်ထမ်းဆောင်သည့် ပထမဆုံး အင်ဒိုနီးရှားသမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်။

၄။ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခေတ်တွင် သမ္မတအနေဖြင့် ကူညီပံ့ပိုးမှုများနှင့် ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများ

သမ္မတအဖြစ် ယူခိုယိုနိုသည် နယ်ပယ်အသီးသီးတွင် သိသာထင်ရှားသော ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး အစီအစဉ်ကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။

- ဒီမိုကရက်တစ်အင်စတီကျူးရှင်းများကို အားကောင်းစေခြင်း- ယူခိုယိုနို သည် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ နက်ရှိုင်းစွာအမြစ်တွယ်နေသော အင်တီလိုက်စားမှုဖြူသန့်များကို တိုက်ဖျက်ရန် အင်တီလိုက်စားမှုတိုက်ဖျက်ရေးကော်မရှင်ကဲ့သို့သော အဖွဲ့အစည်းများနှင့် ဒီမိုကရေစီအဖွဲ့အစည်းများ အားကောင်းစေရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။
- အရပ်ဘက်-စစ်ဘက်ဆက်ဆံရေး- စစ်ဗိုလ်ချုပ်ဟောင်းတစ်ဦး အနေဖြင့် ယူခိုယိုနိုသည် နိုင်ငံရေး၌မပါဝင်တော့သည့်စစ်တပ်၏

ယုံကြည်ကိုးစားမှုကိုလည်းရရှိခဲ့သည်။ အရပ်ဖက်နှင့် စစ်ဖက် နယ်ပယ်ကိုစည်းခြားပေါ်လွင်စေခြင်း၊ စစ်တပ်အပေါ်ပြည်သူ့ ကိုယ်စားလှယ်များက ထိန်းချုပ်မှုကိုဖြင့်တင်စေခြင်းတို့ကို လေးစားလိုက်နာ၍ စစ်တပ်အားနိုင်ငံကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်သာ အထူးအလေးပေးဆောင်ရွက် စေရန်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးခဲ့သည်။

- **စီးပွားရေး ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများ** - ယူဒိုယိုနို၏ သမ္မတ သက်တမ်းသည် စီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့် တည်ငြိမ်သောကာလ တစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါသည်။ နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို ဆွဲဆောင် ရန်၊ အလုပ်အကိုင်များဖန်တီးရန်နှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေး အတွက် လူမှုရေးအစီအစဉ်များကိုချဲ့ထွင်ရန် မူဝါဒများကို ချမှတ် ခဲ့သည်။ သူ၏အုပ်ချုပ်မှုသည် ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာ စီးပွားရေး တိုးတက်မှုနှင့် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုလျှော့ချရေးကို အထောက်အကူ ဖြစ်စေသည့် အခြေခံအဆောက်အအုံများတည်ဆောက်ခြင်းနှင့် လူမှုရေးဝန်ဆောင်မှုများ တိုးချဲ့ခြင်းတို့ကို အာရုံစိုက်ခဲ့သည်။
- **နိုင်ငံခြားရေးမူဝါဒ**- ယူဒိုယိုနိုသည် အင်ဒိုနီးရှားကို ကမ္ဘာဇာတ်ခုံ တွင် ပိုမိုထင်ရှားလာစေခဲ့ပါသည်။ အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများနှင့် ဆက်ဆံရေးကိုခိုင်မာစေခဲ့ပြီး နိုင်ငံတကာအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ဆက်ဆံရေးကိုချဲ့ထွင်ခဲ့သည်။ အာဆီယံနိုင်ငံများနှင့်ဆက်ဆံ ရေးပိုကောင်းအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ G20 တွင် အင်ဒိုနီး ရှား၏ အခန်းကဏ္ဍကို မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ အလယ်အလတ်လမ်းစဉ် ကိုကျင့်သုံးသော ဒီမိုကရေစီ အစွလမ်း နိုင်ငံအဖြစ် အင်ဒိုနီးရှား နိုင်ငံကို ကမ္ဘာတွင် စံနမူနာတင်စေခဲ့ပါသည်။

- **သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒများ-** သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေးကိုလည်း အလေးထားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါသည်။ သစ်တောပြုန်းတီးမှုလျှော့ချရန်နှင့် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှုကို တိုက်ဖျက်ရန် လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၉ ခုနှစ်မှစတင်၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်တွင်နိုင်ငံရပ်ခြားအကူအညီမပါပဲ ၂၆ % အထိ လည်းကောင်း အကူအညီရှိပါက ၄၁% အထိလည်းကောင်း အသီးသီးလျော့ချနိုင်ရန်ရည်မှန်းချက်ထားရှိဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ အဆိုပါ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာမူဝါဒများသည် ရာသီဥတု ပြောင်းလဲမှုဆိုင်ရာကမ္ဘာ့ပြဿနာများဖြေရှင်းရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင် အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ အခန်းကဏ္ဍကိုကမ္ဘာမှအသိအမှတ်ပြုမှုရရှိ စေခဲ့ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသည် ဇီဝမျိုးစုံမျိုးကွဲများနှင့် အပူ ပိုင်းမုတ်သုန်သစ်တောများပေါကြွယ်ဝသော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံဖြစ် ပါသည်။

၅။ အမွေအနှစ်များနှင့် စိန်ခေါ်မှုများ (Legacy and Challenges)

- **အကျင့်ပျက်ခြစားမှု တိုက်ဖျက်ရေး ကြိုးပမ်းချက်များ-** ယူ ခို ယို နို သည် အ ဂ တိ လို က် စား မှု တို က် ဖျ က် ရေး တွင် အရှိန်အဟုန်ဖြင့် လုပ်ဆောင်ခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏အုပ်ချုပ်ရေး ပိုင်းသည် အချို့သောထင်ရှားသောကိစ္စများနှင့် နိုင်ငံရေး အထက်တန်းလွှာများကို ပြိတ်ပြိတ်သားသား အရေးယူခြင်းမရှိ သည့်အတွက် ဝေဖန်မှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ အားနည်းချက် အချို့ရှိ သော်လည်း အ ကျ င် ပျ က် ခြ စား မှု တို က် ဖျ က် ရေး ဆောင်ရွက်ခဲ့မှုများသည် ၎င်း၏ အရေးပါသော လုပ်ဆောင်ချက် တစ်ခုအဖြစ်ကျန်ရစ်ခဲ့ပါသည်။

- **စစ်တပ်အားပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု**- အင်ဒိုနီးရှား၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခေတ်တွင် လိုက်လျောညီထွေဖြစ်စေရန် စစ်တပ်အားပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် ယူဒိုယိုနို၏ ပံ့ပိုးကူညီမှုသည် အလွန်အရေးပါခဲ့ပါသည်။ သူ၏စစ်သားဘဝတလျောက် ဖြောင့်မတ်မှန်ကန်မှုနှင့်စစ်တပ်တွင်သြဇာတိက္ကမကြီးမားမှုသည် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင်ရန် စစ်တပ်၏ယုံကြည်စိတ်ချမှုကိုပေးစွမ်းနိုင်ပြီး စစ်တပ်အနေဖြင့် နိုင်ငံရေးတွင်ပါဝင်ခြင်းမရှိတော့ပဲ ကာကွယ်ရေးကိုသာ သီးသီးသန့်သန့်တာဝန်ယူမှုကိုဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပါသည်။

အချုပ်အားဖြင့်ဆိုရသော် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးယူဒိုယိုနိုသည် အင်ဒိုနီးရှား၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးခေတ်တွင် အရေးပါသော အခန်းကဏ္ဍမှ ပါဝင်ခဲ့သည်။ စစ်တပ်အနေဖြင့် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံပြီး နိုင်ငံရေးမှနှုတ်ထွက်ကာ နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးတာဝန်ကိုအာရုံစူးစိုက်စေခဲ့ခြင်းတွင် အဓိကအခန်းကဏ္ဍမှပါဝင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ ၎င်း၏သမ္မတသက်တမ်းနှစ်ဆက် ၂၀၀၄ ခုနှစ်မှ ၂၀၁၄ ခုနှစ်အထိ ဆယ်နှစ်တာကာလအတွင်း အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံကို တည်ငြိမ်ပြီးစီးပွားရေးအင်အားကြီးသော ဒီမိုကရေစီအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါသည်။ အဂတိလိုက်စားမှု တိုက်ဖျက်ရေး အစီအမံများ၊ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဆိုင်ရာမူဝါဒများချမှတ်အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ခဲ့သူဖြစ်ပါသည်။ အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံ၏ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးတွင် အရေးပါသောစစ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီအုတ်မြစ်ကိုခိုင်မာအောင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သောသမ္မတတစ်ဦးလည်းဖြစ်ပါသည်။ ။

ပြီး၏။